

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Абдухалилов Хожиакбар Димуродо угли

Соискатель Академии МВД Республики Узбекистан
старший лейтенант,

Фозилова Ёззозахон Азизжон кизи

Курсант 330-группы Академии МВД Республики Узбекистан,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103498>

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные причины, способствующие совершению коррупционных преступлений, факторы увеличивающие коррупцию, проблемы возникающие в результате коррупции, статистические данные, а также зарубежный опыт по предотвращению.

Ключевые слова: коррупция, профилактика, социум, влияние, преступление, опыт.

Abstract: This article discusses the main reasons contributing to the commission of corruption crimes, factors that increase corruption, problems arising as a result of corruption¹, statistical data, as well as foreign experience in prevention

Key words: corruption, prevention, society, influence, crime, experience.

Противодействие коррупции на сегодняшний день стало одним из самых актуальных вопросов, стоящих перед мировым сообществом. Это явление справедливо рассматривается как серьезный барьер на пути развития здорового общества, социальное зло, требующее вмешательства государства.

Феномен коррупции – явление столь же древнее, как и человеческая цивилизация.

С.И. Ожегов определяет этот термин как «подкуп взятками, продажность должностных лиц и политических деятелей»¹.

По мнению В.В. Лунеева коррупцию можно рассматривать, как «социально-правовое или криминологическое явление, охватывающее совокупность общественно опасных деяний, как криминализованных, так и (по различным причинам) не криминализованных в нашей стране, но признанных преступными в мировой практике»².

Как говорил П.А. Чебоксаров, коррупция – это «совокупность негативных явлений, происходящих в обществе и государстве. Она

¹ Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1968.

² Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы (Тезисы доклада) // Государство и право. 2000. № 4.

выражается прежде всего в пренебрежении отдельными должностными лицами моральными нормами и в совершении ими деяний из корыстной или личной заинтересованности, направленных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»³.

По словам А.В. Кузьмина коррупцию можно разделить на два понимания:

– широкое понимание, которое включает в себя как подкуп во всех отраслях власти и управления (государственных, муниципальных, частных), так и должностные преступления, совершенные из корыстных побуждений;

– узкое понимание коррупции - это подкуп во всех его разновидностях плюс (с определенной долей условности) провокация такового.

Оба вида коррупции беспощадно разрушают правовые основы общества и государственную власть⁴.

И.Д. Фиалковская в своих исследованиях говорил, что совершенствование законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции возможно при условии выяснения определенных социальных явлений, на которых основана коррупция.

Она по поводу коррупции согласилась с мнением профессора Г.А. Сатарова о том, что «коррупцию нельзя искоренить до конца, поскольку она индикатор здоровья общества», т.е. коррупция связана как с несовершенством современного общества, так и с рядом иных обстоятельств⁵.

Анализируя законодательство по противодействию коррупции РФ можно заметить, что коррупцию – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

³ Чебоксаров П.А. Проблема коррупции на уровне местного самоуправления // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной научно-практической конференции. СПб., 2001.

⁴ Кузьмин А.В., Козловских Е.А. Проблемы преодоления коррупции в РФ // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной научно-практической конференции. СПб., 2001.

⁵ Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды // Вестник ННГУ. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-ponyatie-priznaki-vidy> (дата обращения: 29.04.2024).

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами⁶.

В законодательстве Республики Беларусь коррупция – излагается как умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного⁷.

В национальном законодательстве к понятию «коррупция» даётся следующее определение, коррупция — незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды⁸.

Исходя из вышеизложенного, а также научных взглядов ученых можно сделать вывод что, самым ясным и более кратким определением к понятию коррупции можно сказать, что коррупция – это незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды.

Помимо этого, согласно статье 8 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» на Агентство по противодействию коррупции возложена задача формирования и реализации

⁶ Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «О противодействии коррупции» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959

⁷ Закон Республики Беларусь № 305-З (Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. №305-З «О борьбе с коррупцией.») <https://etalonline.by/document/?regnum=ñ11500305>

⁸ Закон Республики Узбекистан от 3 января 2017 года «О противодействии коррупции» № ЗРУ-419 <https://lex.uz/docs/3088013>

государственной политики в области предупреждения и противодействия коррупции.

Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан в пределах своих полномочий:

- разрабатывает стратегии и государственные программы по противодействию коррупции и обеспечивает их реализацию;
- разрабатывает проекты нормативно-правовых актов, направленных на укрепление правовых основ борьбы с коррупцией;
- обеспечивает системный анализ состояния коррупции в стране, а также изучает сферы с высокими рисками коррупции, причины и условия совершения коррупционных правонарушений;
- обеспечивает выполнение требований Конвенции ООН против коррупции, а также реализует системные меры по развитию международного сотрудничества в этом направлении и укреплению имиджа страны и повышению её позиций в международных рейтингах;
- ежегодно подготавливает Национальный доклад о противодействии коррупции в Республике Узбекистан;
- поддерживает деятельность институтов гражданского общества, средств массовой информации и других представителей негосударственного сектора по установлению общественного контроля⁹.

Менялись эпохи, возникали и исчезали целые государства, но коррупция сохранялась как социально устойчивое негативное явление. Коррупция является угрозой для государства, она разлагает общество и деловую среду, тормозит социально-экономическое развитие любого общества, но самое главное-подрывает доверие народа к органам государственной власти.

В Республике Узбекистан противодействие коррупции превратилось в одно из приоритетных направлений государственной политики.

Это можно увидеть на примере принятых в сфере нормативно-правовых актов концептуального значения, административных реформ, направленных на предотвращение коррупции¹⁰.

В нашей стране принимаются последовательные меры по внедрению системы предупреждения и бескомпромиссной борьбы с коррупцией, основанной на передовых международных стандартах.

⁹ ЗРУ «О противодействии коррупции» ст 8.

¹⁰ Учебное пособие «Противодействие с коррупцией» стр 4

В частности, созданы необходимые условия для эффективного и действенного общественного контроля за государственным управлением путем обеспечения открытости, гласности и прозрачности деятельности государственных органов и организаций, а также подотчетности должностных лиц перед населением.

Неуклонное улучшение ситуации с предотвращением коррупции в результате реформ, проводимых в Республике Узбекистан в последние годы, получает международное признание. Это можно видеть по улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах в данной области. Важным фактором в этом служит реализуемый в стране курс на бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Можно отметить следующий аспект:

В частности, созданы институциональные основы для деятельности по борьбе с коррупцией и ее предупреждению. В обеих палатах Олий Мажлиса созданы комитеты по борьбе с коррупцией и по судебно-правовым вопросам, разработаны и обеспечена реализация государственных программ по противодействию коррупции.

Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции и ее территориальные межведомственные комиссии реорганизованы в Национальный совет Республики Узбекистан по противодействию коррупции и его территориальные советы.

Образован рабочий орган Национального совета – Агентство по противодействию коррупции. На Агентство возложена задача обеспечения совместной деятельности государственных органов, средств массовой информации и институтов гражданского общества.

Несмотря на принимаемые меры по искоренению коррупционных отношений Узбекистан занял 126-е место с 31 баллом (из 180 позиций с максимальным баллом — 100). За год республика поднялась на 14 позиций, улучшив результаты на 3 балла — в 2021 году она заняла 140-е место. В 2020 году страна получила 146-е место, в 2019 году -153-е место, в 2018 году — 158-е, в 2017 году — 157-е место, а в 2016 году — 156-е.

В странах СНГ лучший результат показала Молдова (91-е место, 39 баллов), Беларусь потеряла 2 балла и 9 позиций за год (91-е место, 39 баллов). Казахстан (101-е место, 36 баллов), Украина (116-е место, 33 балла), Россия (137-е место, 28 баллов), Кыргызстан (140-е место, 27 баллов), Таджикистан (150-е место, 24 балла), Азербайджан (157-е место,

23 балла) и Туркменистан (167-е место, 19 баллов) относятся к отстающим¹¹.

Общие рекомендации по профилактике коррупционных правонарушений:

Совершенствование законодательства:

- Четкое определение коррупционных правонарушений;
- Установление жестких, но справедливых санкций за коррупцию;
- Гарантирование защиты лиц, сообщающих о коррупции.

Создание независимых и беспристрастных институтов:

- Обеспечение достаточных полномочий, ресурсов и кадрового потенциала для антикоррупционных органов;
- Создание системы сдержек и противовесов для предотвращения злоупотребления властью.

Повышение прозрачности и подотчетности:

- Публикация финансовой информации;
- Обеспечение конкурентных процедур закупок;
- Расширение участия граждан в принятии решений.

Внедрение высоких этических стандартов:

- Разработка и применение кодексов поведения для государственных служащих;
- Установление правил о конфликте интересов;
- Введение требований к декларированию доходов.

Повышение осведомленности общества:

- Проведение просветительских кампаний о вреде коррупции;
- Разработка образовательных программ по вопросам противодействия коррупции;
- Обеспечение доступных каналов для сообщения о коррупции;

Укрепление международного сотрудничества:

- Развитие взаимодействия в сфере расследования коррупционных дел;
- Обмен опытом по противодействию коррупции;
- Координация усилий на международных площадках.

Рекомендации по профилактике коррупции в различных сферах:

В сфере государственных закупок:

- Переход к электронным торгам;

¹¹ Узбекистан поднялся на 126-е место в рейтинге восприятия коррупции. Что можно улучшить <https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/02/corruption-perceptions-index>

- Внедрение системы независимого мониторинга закупок;
- Усиление контроля за соблюдением процедур закупок.

В сфере налогообложения:

- Внедрение системы электронного декларирования;
- Применение риск-ориентированного подхода к налоговым проверкам;
- Защита добросовестных налогоплательщиков.

В сфере земельных отношений:

- Создание прозрачной системы регистрации прав собственности на землю;
- Развитие независимых механизмов разрешения земельных споров;
- Принятие жестких мер против незаконного захвата земель.

В сфере здравоохранения:

- Внедрение системы электронного учета медицинских услуг;
- Усиление контроля за расходованием средств, выделенных на здравоохранение;
- Повышение прозрачности системы закупок лекарств и медицинских изделий.

В сфере образования:

- Внедрение системы электронного приема в образовательные учреждения;
- Усиление контроля за использованием бюджетных средств, выделенных на образование;
- Повышение прозрачности системы проведения конкурсов и тендеров.

Важно отметить, что профилактика коррупции – это комплексный процесс, который требует постоянных усилий и слаженной работы всех ветвей власти, правоохранительных органов, гражданского общества и бизнеса.

Надо помнить, что коррупция – это не просто нарушение закона, это ржавчина, разъедающая доверие к власти, это яд, отравляющий экономику, это тень, омрачающая будущее.

Заключение: Естественно, каждая реформа, изменение, которое проводится в нашей стране, осуществляется на основе отбора через призму пользы для нашего народа. Это чрезвычайно важно в процессах противодействия коррупции. Ведь борьба с коррупцией и ее искоренение стали общей целью народа Узбекистана и государственных структур.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан 2023г;
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.01.2022 г. № ПП-81 «О мерах по внедрению системы рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции».
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 22.01.2022 г. № ПП-98 «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2022-2024 годах»
5. Зикриллаева Н.А. Дальнейшее совершенствование антикоррупционной политики Узбекистана // Экономика и финансы.- 2017. -№ 12
6. ЗРУ-319-03.01.2017. О противодействии коррупции
7. Нодирхонова Н. Конвенция ООН против коррупции//international scientific review, 2017/№ 1(32). С.68
8. Комлык В.В. Объект состава преступления // Проблемы современной науки и образования. Москва №19 (101).С
9. Каримов Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. Постановка вопроса. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 8(1), 71-73;
10. Рузиев Б.М Основы противодействие коррупции в Республике Узбекистан 2021 г.
11. Isamiddin Ismailov 1, & Abduxalilov Xojiakbar. (2022). «Geoaxborot tizimini amaliyotga joriy etish – o‘zbekiston respublikasi ichki ishlar organlaridagi isloxtalarning asosiy yo‘nalishi» . World Scientific Research Journal, 2(1), 41–53. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/37>
12. Абдухалилов Ҳожиакбар Дилмурод ўғли 2022. жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини такомиллаштириш борасида амалга оширилган ислохотлар . Pedagog's jurnali. 23, 1 (Dec. 2022), 183–187.
13. Абдухалилов, Ҳ., & Турсуналиев, Д. (2023). Глобал интернет тармоғининг ёшлар тарбиясига таъсири. В ilm-fan (Т. 1, Выпуск 30, сс. 81–83). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10159776>